

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2025, № 6.2 (Ноябрь)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2025, № 6.2 (Ноябрь)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Гиясова Н.О.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодикулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Юнусова Н.Ш.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

ПОНЯТИЕ И РОЛЬ ПАТРОНАЖНОЙ МОДЕЛИ В СИСТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОСУДАРСТВА

Цай Елена Моисеевна, Уразова Салтанат Нургожаевна Абеуова
Бибигуль Амангельдиевна

НАО « Медицинский университет Астана», г. Астана, Казахстан

Аннотация. В статье указаны основные методы оказания помощи в патронажной модели. Медицинские работники не только лечат, но и проводят профилактические мероприятия, такие как вакцинация и скрининг заболеваний, что способствует раннему выявлению и предотвращению многих заболеваний. Кроме этого, идут процессы обучения беременных, молодых матерей и членов их семей уходу, правильному питанию, основам гигиены и другим аспектам, которые могут улучшить здоровье и качество жизни их и их детей. Современная универсально-прогрессивная патронажная служба помогает координировать различные виды медицинских и социальных услуг, что необходимо для комплексного подхода к здоровью и благополучию беременных женщин, новорожденных и детей до трех или пяти лет. Универсально-прогрессивная патронажная модель фокусируется на проактивном подходе к здоровью, акцентируя внимание на предотвращении заболеваний и повышении доступности медицинской помощи, что делает ее особенно ценной в рамках общей системы здравоохранения.

Ключевые слова: патронаж, модель, универсально-прогрессивная модель.

THE CONCEPT AND ROLE OF THE PATRONAGE MODEL IN THE STATE HEALTHCARE SYSTEM

Tsai Elena Moiseevna, Urazova Saltanat Nurgozhaevna Abeuova Bibigul
Amangeldievna

Abstract. The article outlines the main methods of providing assistance in the patronage model. Medical professionals not only treat, but also carry out preventive measures such as vaccination and disease screening, which contributes to the early detection and prevention of many diseases. In addition, there are ongoing training processes for pregnant women, young mothers, and their family members on care, proper nutrition, basic hygiene, and other aspects that can improve the health and quality of life of them and their children. A modern, universally progressive patronage service helps coordinate various types of medical and social services, which is necessary for an integrated approach to the health and well-being of pregnant women, newborns, and children under three or five years of age. The universally progressive patronage model focuses on a proactive approach to health, focusing on disease prevention and increasing access to medical care, which makes it particularly valuable within the overall health system.

Keywords: patronage, model, universal-progressive model

Введение. С ростом населения (в том числе, женщин и детей) и увеличением числа людей с хроническими заболеваниями возрастает потребность в медицинской помощи на дому. Патронажная модель является одним из способов обеспечения таких пациентов качественной и своевременной медицинской помощью. В Республике Казахстан, при поддержке ЮНИСЕФ, в 2016-2017 годах было проведено пилотное внедрение новой модели патронажа беременных и семей с детьми в возрасте до пяти лет. Результативность новой модели была подтверждена улучшением таких показателей здоровья как: младенческая и детская смертность, удовлетворенность услугами патронажных посещений и уровень знаний родителей по тревожным признакам.

Вместе с этим, улучшение показателей по детской смертности с 110 на 1000 человек в 2000 году до 27 в 2010 году и до 10 в 2023 году[1] объясняется улучшением благосостояния населения, ростом объемов финансирования системы здравоохранения и внедрением с 2011 года стратегии «интегрированного ведения болезней детского возраста» (далее ИВБДВ) и «обеспечения безопасной беременности» (далее ОББ)[2]. В рейтинге стран с низкой детской смертностью Республика Казахстан не входит в число даже 50 стран. Так, в 2018 году страна занимала 120 место. Дальнейшее снижение уровня детской смертности может быть достигнуто за счет внедрения универсально-прогрессивной патронажной модели первичной медико-санитарной помощи (далее ПМСП).

Практика развития в развитых зарубежных странах патронажных моделей ПМСП доказывает их положительное влияние на уровень детской смертности. Особенно актуальны патронажные модели ПМСП в условиях больших расстояний между населенными пунктами, что ведет к снижению доступа к качественным медицинским услугам. Развитие универсальной патронажной модели ПМСП повысит эффективность: ранней диагностики и лечения как детей до пяти лет, так и женщин во время беременности; профилактической работы, повышения осведомленности населения, мер поддержки материнства.

В целом, патронажная модель оказывает комплексное положительное влияние на уровень детской смертности, укрепляя здоровье детей и поддерживая их благополучие через систему непрерывного и доступного медицинского наблюдения и ухода. Развитие патронажной модели ПМСП в Республике Казахстан является важным шагом к созданию более гибкой, доступной и эффективной системы здравоохранения, особенно в условиях высокого уровня хронических заболеваний среди населения.

Еще одним аспектом актуальности темы статьи является низкий уровень

научной изученности функционирования универсальной патронажной модели ПМСП в Республике Казахстан. Отличием традиционной модели ПМСП от универсальной является то, что универсальная направлена не только на физическое здоровье, но и на первичную профилактику заболеваний[3], травм, несчастных случаев, жестокого обращения и насилия[4,5], а также на раннее выявление рисков, нарушающих траекторию физического, психосоциального и эмоционального развития ребенка[6]. Необходимо комплексное научное исследование, посвященное изучению организационно-методического подхода к внедрению универсально-прогрессивной патронажной модели ПМСП с учетом особенностей казахстанской системы здравоохранения, а также иных факторов, влияющих на эффективность модели.

Республика Казахстан начав проект по внедрению новой патронажной моделью в систему здравоохранения, столкнулась и с другими проблемами. Одной из таких проблем является нехватка профессиональных патронажных медицинских сестер для распространения модели по всей стране. Но именно в данной сфере должны работать наиболее квалифицированные кадры. Ведь патронажная модель отвечает за самую важную возрастную группу населения - детей с момента беременности, рождения и до пяти лет. Эффективная профилактическая работа по предупреждению заболеваний среди беременных и детей, раннему выявлению заболеваний (и не перехода их в хронические), закладывает прочный фундамент для всей системы профилактики и раннего выявления заболеваний. Снижение нагрузки в других возрастных группах, дает возможность повысить эффективность без привлечения дополнительных финансовых и трудовых ресурсов.

Вышеизложенное обуславливает актуальность изучения вопросов исследования теоретических вопросов в сфере внедрения патронажной модели.

Основная часть. Под патронажной моделью первичной медико-санитарной помощи, как правило, понимают систему оказания медицинских

услуг, в рамках которой медицинские работники, такие как врачи, медицинские сестры или фельдшеры, регулярно посещают пациентов на дому для оказания первичной медицинской помощи, профилактики заболеваний, обучения и поддержки.

В соответствии с Оксфордским лингвистическим словарем под словом «патронаж» (происходит от фр. patronage - «покровительство», «поддержка»), в медицинском аспекте, понимается «регулярное оказание лечебно-профилактической помощи на дому беременным женщинам, новорождённым детям»[7]. В англоязычных словарях слово патронаж имеет много часто используемых (в отличие от русского языка) значений - в бизнесе, в образовании, в социальном обеспечении и пр.

В. А. Орчаков предлагает использовать следующее определение слова «патронаж» - это специальная медицинская программа, которая предусматривает активное наблюдение медицинским персоналом новорожденного малыша на протяжении первого месяца жизни. Активное наблюдение означает, что медицинская сестра, или педиатр самостоятельно навещают новорожденного по месту прописки»[8].

Под патронажным обслуживанием, О. Р.Парпиева и Х. И. Хайриллоев, предлагают понимать «систему проведения «домашних визитов» патронажной сестры к детям раннего возраста, включая дородовый период»[9]. По мнению авторов, встреча с семьей в ее собственной среде дает специалисту уникальную возможность понимания проблем и принятия правильного решения в сфере предоставления медицинских услуг.

В русскоязычных медицинских словарях и энциклопедиях под словом патронаж предлагается понимать «проведение медицинскими работниками профилактических и санитарно-просветительных мероприятий на дому»[10,11].

В приведенных определениях общим является только предоставление медицинских услуг на дому. Существуют отличия по:

- группам предоставления медицинских услуг на дому: в некоторых случаях речь идет о любой возрастной категории, в других только о беременных и детях;

- срокам предоставления медицинских услуг на дому для детей: с момента рождения до месяца, до пяти лет, до наступления совершеннолетия.

В соответствии, с Приказом МЗ РК Об утверждении стандарта организации оказания педиатрической помощи в Республике Казахстан» от 15 марта 2022 года под «патронажем» необходимо понимать: «проведение медицинскими работниками профилактических и информационных мероприятий на дому (патронаж новорожденного, патронаж беременной, родильницы, диспансерного больного)»[12]. Далее в пунктах 39 и 40 идет уточнение по возрасту - до пяти лет. В соответствии с данным Приказом, в патронаж входит два дородовых посещения и девять послеродовых посещений ребенка с матерью до пяти лет[12].

Предлагается использовать следующее определение патронажа - проведение медицинскими работниками профилактических и информационных мероприятий на дому для беременных женщин и детей до пяти лет (универсальная модель), а также для детей до пяти лет при наличии болезней (прогрессивный подход).

На основе предложенного определения, под универсально-прогрессивной патронажной моделью будет подразумеваться: система предоставления медицинских и информационно-профилактических услуг на дому для беременных женщин и детей до пяти лет (универсальная модель), а также для детей до пяти лет при наличии болезней (прогрессивный подход). При данном определении, патронаж сужается до беременных и детей до пяти лет. Из исследования исключаются граждане, требующие медицинского обслуживания на дому, прочих возрастных категорий, а также не находящиеся в состоянии беременности.

Рассмотрим историю появления патронажного обслуживания населения. Патронажная медицина имеет давнюю историю, и её корни можно проследить до начала 20 века. Одним из первых и наиболее известных примеров патронажной службы является создание системы здравниц в Российской империи в начале 20 века, основанной на принципах обеспечения медицинской помощи населению на дому[13]. В этот исторический период территория современного Казахстана входила в состав Российской Империи. Эта система была ориентирована на обеспечение медицинской помощи в сельских и отдаленных районах.

Концепция патронажной медицины в её современном понимании начала развиваться в середине 20 века, особенно в Великобритании и США. В Великобритании это было связано с введением Национальной службы здравоохранения в 1948 году[14-16], когда была введена система районных медицинских сестер, которые занимались уходом за больными и пожилыми на дому. Эти медицинские сестры играли ключевую роль в оказании медицинских услуг, вакцинации детей и образовании в области здоровья.

В США развитие патронажной медицины также началось в середине 20 века, когда были созданы различные программы для оказания домашнего ухода и поддержки семей, особенно в бедных и маргинализированных сообществах[17,18]. Эти программы фокусировались на профилактике, раннем выявлении заболеваний и предоставлении ухода для тех, кто не мог самостоятельно посещать медицинские учреждения. Первые патронажные медицинские услуги не подразумевали предоставление обслуживания для беременных и детей раннего возраста. С тех пор патронажная модель развивалась и адаптировалась в разных странах в соответствии с местными потребностями и условиями, оставаясь важной частью системы оказания первичной медико-санитарной помощи.

Появление универсально-прогрессивной патронажной модели ЮНИСЕФ,

также известной как «Сообщество дружественное к детям» или «Community-Based Child-Friendly Initiative», началось в 1990-е годы. Эта модель была разработана как часть усилий по улучшению условий жизни детей в развивающихся странах, особенно в контексте достижения Целей в области развития, принятых ООН.

В рисунке 1 схематично представлены основные черты универсально-прогрессивной патронажной модели ЮНИСЕФ.

Рисунок 1 - Особенности универсально-прогрессивной патронажной модели ЮНИСЕФ

Примечание: составлено автором

Рассмотрим приведенные особенности подробнее. Под интеграцией услуг понимается то, что модель, разработанная и рекомендуемая ЮНИСЕФ, направлена на интеграцию различных социальных, образовательных и медицинских услуг для детей и их семей в сообществах. То есть беременные женщины и дети получают в рамках модели не только медицинские услуги, но и образовательные[19], и социальные[20]. Существует большая доля женщин,

которые в период беременности игнорируют необходимость изменения образа жизни, ведения наблюдения за своим состоянием и пр. В данном случае, в рамках данной патронажной модели перед медицинским работником стоит задач не только дать необходимую информацию, но и мотивировать женщину следовать медицинским и прочим рекомендациям для того чтобы плод развивался без каких либо отклонений. Социальная работа заключается в том, что женщине в положении нет необходимости стоять в очередях в медицинских организациях - медицинский работник сам приходит домой, чем решает ряд социальных барьеров.

Под универсальным доступом данной патронажной модели ЮНИСЕФ подразумевается всеобщий доступ к основным государственным услугам, таким как здравоохранение, образование и социальная защита. То есть, вне зависимости от места проживания, социального статуса, уровня материального благосостояния - каждая женщина и каждый ребенок получает одинаковый объем услуг от работника патронажной системы страны.

Прогрессивное расширение в данной модели подразумевает, что система не стоит на месте, а расширяет доступ к более качественным и специализированным услугам по мере наращивания ресурсов и возможностей системы здравоохранения[21]. Элемент прогрессивности позволяет сконцентрировать внимание на тех детей, беременных женщин, которые находятся в зоне риска и требуют дополнительного наблюдения, дополнительных медицинских услуг, сверх установленных норм.

Участие сообщества является важнейшей частью рассматриваемой модели, что подразумевает активное участие сообществ в планировании, оказании и мониторинге услуг, что помогает делать уход более адаптированным к местным нуждам. Должны быть хорошие коммуникации между людьми, находящимися под патронажем, медицинским персоналом и руководством государственных организаций сферы здравоохранения. Обратная

связь позволит на ранних стадиях выявить неэффективность модели в практике конкретного региона, проблемные зоны и оперативно разработать меры по их решению.

В модели также необходимо отметить такую черту как фокус на уязвимые группы. ЮНИСЕФ работает в сфере защиты детей и, соответственно, ее модель направлена одну из наиболее уязвимых групп населения - детей в возрасте до 3 лет (напомним, в Казахстане до 5 лет). Дети в возрасте до трех лет особенно уязвимы из-за своих физиологических, эмоциональных и развивающихся когнитивных потребностей. Этот период жизни критически важен для физического, психического и эмоционального развития ребенка, и любые негативные факторы могут иметь долгосрочные последствия. Различными авторами[22,23] выделяются следующие базовые аспекты уязвимости детей до 3 лет:

- уязвимость физического здоровья;
- особенности развития мозга ребенка;
- высокий уровень эмоциональной уязвимости;
- полная зависимость от взрослых людей;
- повышенные риски вреда здоровья от неблагоприятных условий проживания.

Для защиты и поддержки детей в этот критический период необходимы комплексные подходы, которые включают адекватное питание, медицинский уход, возможности для безопасной игры и обучения, а также стабильную и поддерживающую семейную среду. Универсально-прогрессивная патронажная модель в системе здравоохранения и практика раннего вмешательства, значительно способствуют удовлетворению потребностей ребенка и обеспечению благоприятного старта в его жизни.

Таким образом, рекомендуемая модель ЮНИСЕФ стремится создать «дружественные к детям» условия в каждом сообществе, что включает доступ к

чистой воде, улучшенным санитарно-медицинским условиям, защите от насилия и эксплуатации, а также предоставлению возможностей для игр и обучения. Эта модель поддерживается через различные программы ЮНИСЕФ по всему миру и адаптируется в зависимости от конкретных потребностей и условий в каждой стране. Схематично факторы эффективности патронажной модели можно представить следующим образом (рисунок 2).

Рисунок 2 - Элементы универсально-прогрессивной патронажной модели

Примечание: составлено автором

Подготовка и обучение медицинского персонала для работы в патронажной службе может быть организована как в медицинских образовательных организациях как отдельная специальность, так и в рамках внутриорганизационной системы обучения больницы или поликлиники[24]. Система обучения должна увеличить количество медицинского персонала, способного эффективно справляться с уникальными вызовами и задачами, возникающими при оказании медицинских услуг на дому. При составлении образовательных программ необходимо уделять внимание следующим аспектам:

- медицинский персонал патронажной службы должен владеть широким спектром клинических навыков для обеспечения качественного ухода, включая основы первой помощи, умение проводить медицинский осмотр и узнавать симптомы распространенных заболеваний, умение вводить лекарства и осуществлять другие процедуры;

- большое внимание должно уделяться адаптации медицинских процедур для условий предоставления медицинских услуг на дому. Например, использование портативного медицинского оборудования и техник обследования беременных и детей до трех или пяти лет, которые подходят для использования в домашних условиях;

- медицинский персонал должен уметь коммуницировать не только с пациентами, но и с членами их семей. Также медицинский работник должен уметь доступно объяснить медицинские условия и лечение, обсудить чувствительные темы и поддерживать пациентов[25];

- важным элементом компетентности является умением работать с учетом культурных особенностей той или иной семьи, в которой проживает

беременная женщина или ребенок, получающие патронажное обслуживание. Так, например, в некоторых религиозных семьях недопустимым является работа медицинского сотрудника мужского пола с женщиной в положении. Также медицинский персонал должен знать этические, правовые стандарты в сфере предоставления медицинских услуг;

- медицинский работник патронажной службы должен уметь координировать уход за пациентами, что включает планирование посещений, ведение медицинской документации и сотрудничество с другими специалистами и службами.

Таким образом, процесс подготовки медицинского персонала для патронажной службы требует комплексного подхода, который учитывает множество аспектов и подготавливает специалистов к эффективному и чуткому обслуживанию пациентов в их домашней среде. В Республике Казахстан такая работа начата в 2018 году и продолжает по настоящее время.

Финансирование работы патронажной модели первичной медико-санитарной помощи требует комплексного подхода, учитывающего множество источников и стратегий для обеспечения устойчивости и эффективности услуг. Основными источниками финансирования являются: государственное финансирование, страхование здоровья, международное финансирование, частное финансирование и благотворительность, местное самоуправление и предоставление услуг на коммерческой основе.

Большинство развитых стран финансируют патронажные службы через национальные или региональные программы развития системы здравоохранения[26]. Это может включать прямое финансирование из государственного бюджета, предназначенное для покрытия расходов на зарплаты медицинского персонала, обучение, медицинское оборудование и транспортные расходы.

Также в странах с развитыми системами здравоохранения патронажная

помощь часто покрывается через национальные или частные страховые программы. Это обеспечивает компенсацию расходов на медицинские услуги, предоставляемые на дому[27].

В развивающихся же странах значительная поддержка может поступать от международных организаций, таких как Всемирный банк, ЮНИСЕФ, ВОЗ и других. Международные организации могут предоставлять гранты или займы для развития патронажных программ в системе здравоохранения[28].

Частные фонды, некоммерческие организации и благотворительные учреждения могут финансировать программы патронажной помощи, особенно в районах, где недостаточно государственного или международного финансирования. Некоторые патронажные службы могут финансироваться через местные бюджеты, что позволяет адаптировать программы к конкретным нуждам сообщества. В некоторых случаях пациенты могут платить за патронажные услуги напрямую, хотя это решение может быть ограничено в зависимости от социально-экономического статуса населения.

Для устойчивого финансирования патронажной модели важно учитывать комплексный подход, который включает разнообразные источники финансирования и стратегии распределения ресурсов, обеспечивающие доступность и качество медицинских услуг на дому для всего населения. Также медицинские работники патронажных служб должны получать надбавку к основной заработной плате за сложности процессов предоставления медицинских услуг на дому, необходимость наличия дополнительных профессиональных компетенций, дополнительные функции возлагаемые на сотрудника.

Непосредственно саму работу по предоставлению патронажного обслуживания осуществляют патронажные службы при государственных (иногда частных) медицинских лечебных учреждениях. Так, в Республике Казахстан при медицинских организациях открыты кабинеты универсально-

прогрессивной патронажной службы. Организационная модель патронажной службы может варьироваться в зависимости от страны, региона, и специфических потребностей населения (беременных женщин и детей), которому предоставляется уход. Однако, есть ряд ключевых элементов, которые обычно включаются в любую эффективную модель патронажной службы. Организация может быть структурирована через центральное управление, которое координирует все аспекты работы службы, или через региональные управления, которые адаптируют свою деятельность под местные условия и потребности.

Мультидисциплинарные команды обычно состоят из врачей, медицинских сестер, социальных работников, психологов и других специалистов, что позволяет обеспечить комплексный подход к уходу за беременными и детьми на дому. Патронажные службы должны работать в тесном взаимодействии (или состоять в структуре) с больницами, поликлиниками и другими медицинскими учреждениями для координации ухода за пациентами и обмена медицинской информацией.

Современные патронажные службы развитых стран используют медицинские информационные системы для ведения учета пациентов, планирования визитов, документирования медицинской истории и мониторинга результатов лечения.

Для предоставления медицинских и прочих услуг на дому формируются мобильные медицинские бригады, которые оснащены необходимым оборудованием и транспортом для посещения пациентов.

Организация патронажной службы должна быть направлена на обеспечение доступности, качества и непрерывности патронажного обслуживания, учитывая их индивидуальные потребности и условия жизни. Эффективная организационная структура позволяет достигать этих целей и способствует улучшению здоровья на уровне всего сообщества.

Важной частью патронажной модели является возможность оценить эффективность патронажной службы ПМСП. Методы оценки включают измерения различных аспектов работы организаций и влияния патронажной модели страны на здоровье населения. В таблице 1 приведены основные методы и критерии, которые используются в мировой практике для оценки эффективности таких патронажных служб.

Таблица 1

Методы и критерии оценки эффективности патронажной модели в системе здравоохранения страны

№	Направление	Описание	Методы
1	Измерение результатов ухода	Оценка качества и результатов ухода, предоставляемого патронажной службой, включая показатели здоровья пациентов, уровень удовлетворенности пациентов, и сокращение количества госпитализаций и визитов в экстренные отделения.	Статистический, опрос
2	Мониторинг процессов	Анализ процессов оказания помощи, включая частоту и своевременность визитов, адекватность выполнения медицинских процедур, и соблюдение клинических протоколов и стандартов.	Управленческий анализ, статистический
3	Экономическая оценка	Оценка стоимости услуг по сравнению с традиционными	Регрессионный анализ,

		моделями медицинской помощи, включая анализ затрат и выгод от использования патронажной службы, таких как снижение общих затрат на здравоохранение благодаря предотвращению осложнений и сокращению стационарного лечения.	финансово-экономический анализ, статистический
4	Клинические результаты	Оценка улучшения состояния здоровья беременных и детей, уменьшение количества острых состояний, снижение частоты госпитализаций и улучшение хронических состояний являются важными показателями эффективности.	Статистический
5	Доступность и охват услуг /охват населения	Эффективность патронажной службы часто оценивают по способности обеспечивать медицинские услуги уязвимым и труднодоступным группам населения, а также по ширине географического охвата.	Управленческий анализ
Примечание: составлено автором по источникам [29-33]			

Основной любого анализа являются данные по медицинской статистике, которую ведут медицинские работники патронажной службы любой модели. Медицинская статистика - это раздел статистики, который занимается анализом данных и их интерпретацией в области здравоохранения. Этот подход помогает

оценивать и улучшать медицинскую практику, исследовать эпидемиологические тренды, анализировать результаты клинических исследований, управлять здравоохранительными услугами, а также оценивать эффективность работы патронажной службы.

Таким образом, оценка эффективности патронажной модели первичной медико-санитарной помощи зависит от множества критериев, которые помогают определить, насколько хорошо модель выполняет свои функции в обеспечении здоровья и благополучия населения.

Заключение. Выделим основные аспекты патронажной модели. Основной метод оказания помощи в патронажной модели - выезд медицинского работника к пациенту домой, что особенно важно для наиболее уязвимых слоев населения (беременных женщин и детей), проживающих в удаленных или малодоступных районах. Медицинские работники не только лечат, но и проводят профилактические мероприятия, такие как вакцинация и скрининг заболеваний, что способствует раннему выявлению и предотвращению многих заболеваний. Кроме этого, идут процессы обучения беременных, молодых матерей и членов их семей уходу, правильному питанию, основам гигиены и другим аспектам, которые могут улучшить здоровье и качество жизни их и их детей. Современная универсально-прогрессивная патронажная служба помогает координировать различные виды медицинских и социальных услуг, что необходимо для комплексного подхода к здоровью и благополучию беременных женщин, новорожденных и детей до трех или пяти лет. Универсально-прогрессивная патронажная модель фокусируется на проактивном подходе к здоровью, акцентируя внимание на предотвращении заболеваний и повышении доступности медицинской помощи, что делает ее особенно ценной в рамках общей системы здравоохранения.

Список литературы

1. Релиз. Естественное движение населения Республики Казахстан за 2023г.

11.04.2024. Бюро национальной статистики РК. <https://stat.gov.kz/>

2. Нурмухамбетова З. Мир не справляется с проблемой младенческой смертности. ЮНИСЕФ. <https://www.unicef.org/>

3. Николаева О. Ю. Эффективность современной модели дородового патронажа / О. Ю. Николаева, Б. Ж. Абдиманова, Р. Ш. Усенова // Фармация Казахстана. - 2019. - № 12. - С. 13-16.

4. Рассказова О. Е. Методы работы с семьей по профилактике жестокого обращения с детьми / О. Е. Рассказова // Башкатовские чтения: «Психология притеснения и деструктивного поведения в детско-подростковой среде»: Материалы 18-ой Всероссийской НПК. - Коломна, 2018. - С. 256-258.

5. Ярхунова Р. В. Жестокое обращение с детьми. Профилактика жестокого обращения / Р. В. Ярхунова // Студенческий вестник. - 2021. - № 17-4(162). - С. 106-108.

6. Urazalieva, I. R. Analysis of the quality and efficiency of work of visiting nurses based on the materials of expert evaluation / I. R. Urazalieva, N. Arslanbekova, D. Y. Ramanova // New Day in Medicine. - 2020. - №. 4(32). - P. 330-333.

7. Oxford Languages. <https://languages.oup.com/google-dictionary-ru/>

8. Орчаков В. А. Что такое и зачем нужен патронаж. <https://consilium-medical.com.ua/>

9. Парпиева О. Р., Хайриллов Х. И. Значение универсальной прогрессивной модели в работе с матерями и детьми в системе первичного звена. Scientific aspects and trends in the field of scientific research. International scientific online conference. 2022. - №45. - СС. 141-145

10. Патронаж Архивная копия от 16 марта 2015 на Wayback Machine - статья в Медицинской энциклопедии. <http://www.medical-enc.ru/15/patronages.shtml>

11. Патронаж // Большая медицинская энциклопедия / гл. ред. Н. А. Семашко. - М.: Советская энциклопедия, 1928-1936.

12. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан «Об утверждении стандарта организации оказания педиатрической помощи в Республике Казахстан» от 15 марта 2022 года № ҚР ДСМ -25. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 19 марта 2022 года № 27182. // ИПС «Адилет Зан». <https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2200027182#z0>
13. The Twelfth International Medical Congress. (MOSCOW, 1897.): MEDICINE. PAST AND PRESENT, IN RUSSIA. The Lancet. - Vol. 150, Issue 3858, 7 August 1897, - PP. 343-374
14. Dr Michelle Clement. The founding of the NHS: 75 years on 13 July 2023 - National Health Service, Prime Ministers and No. 10
15. Jewson N. D. Medical knowledge and the patronage system in 18th century England Sociology. Published By: Sage Publications, Ltd. - Vol. 8, No. 3 (September 1974), - pp. 369-385
16. Pier-Luc Turcotte and Dave Holmes. From domestication to imperial patronage: Deconstructing the biomedicalisation of occupational therapy. Health (London). 2023 Sep; 27(5): - PP.719-737.
17. Jeff Griffin (2020). The History of Medicine and Organized Healthcare in America. <https://www.griffinbenefits.com/blog/history-of-healthcare>
18. Ann D. A history of home healthcare payment models. // <https://www.imohealth.com/ideas/article/a-history-of-home-healthcare-payment-models/>
19. Чушинская М.М., and Сидоровъ Н.С.. Проблемы обучения женщин в период graviditas (на примере медицинского университета). Scientist, - №. 3 (13), 2020. - СС. 19.
20. Еремеева Т. С., Ли Н. А. Беременные женщины как объект социальной работы. Вестник Амурского государственного университета. Серия: Гуманитарные науки, - №. 96, 2022, - СС. 56-59.
21. Shuxratovna A. M. ., Boburzoda R. S. . (2023). The new patronage service

model will improve the provision of medical services for mothers and children. Scientific Impulse, 1(6), 229-232.

22. Калачикова О. Н., Груздева М. А. Социальная уязвимость семей с детьми в современной России. Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз, - 2019. - Серия 12, №. 2. - СС. 147-160.

23. Ruth A. Etzel. The special vulnerability of children International // Journal of Hygiene and Environmental Health. 2020. - № 227. - PP. 225-256

24. Ташкенбаева Б.Т., Баянбаева А.А.. Модернизация системы подготовки средних медицинских работников как инструмент развития патронажной службы в системе ПМСП Казахстана. Journal of Health Development, 2018. - №. S2 (27). - СС. 105-106.

25. Патронажная медсестра. Профгид.
<https://www.profguide.io/professions/patronazhnaya-medsestra.html>

26. Christian Schuster. What Causes Patronage Reform? It Depends on the Type of Civil Service Reform. United Kingdom. 2020. - 26 p.

27. Manuel Nieto-Mengotti, Carmen Gago-Cortés (2019). The patronage in the financing of social and sustainable projects. 23 p.

28. Kara Hanson, Darius Erlangga, Abebe Alebachew, Manuela De Allegri, Dina Balabanova et al. The Lancet Global Health Commission on financing primary health care: putting people at the centre. The lancet global health commissions. 2022. - Vol. 10, Iss. 5, - P715-E772

29. Гришина Н.К., Соловьева Н.Б., Головина С.М., and Атаева Н.Б.. Оценка эффективности проекта «Патронаж на дому». Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. 2021 - Сер. 29, №. 3. - СС. 492-496.

30. Бахматьев А. В. Оценка эффективности социальной работы в организации. - Москва, 2009. - СС. 232-238.

31. Левин А. И., Левина Л. В. и Береснев Е. Б. Повышение эффективности социальной работы как условие социального развития // Ученые записки. -

Курск, 2011 г.. -№ 6. - С.1248

32. Фальковская К. И. Эффективность социальной работы: теоритическое осмысление проблемы // Знание. Понимание. Умение.. - Москва : [б.н.], 2010. - 3. - СС. 89-93.

33. David Olds. Review of Research on Home Visiting for Pregnant Women and Parents of Young Children // The Future of Children 2022.